

Алла РОМАНЧЕНКО

доктор філологічних наук, професор,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

ОМОВЛЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ

Проблема гендерних стереотипів найповніше розкривається у фольклорній традиції, адже стереотип є історично сформованим і передається на ментальному рівні від покоління до покоління. Часто стереотипними бувають установки щодо розподілу ролей у родинному колі. Так сформувалися гендерні стереотипи матері та дочки, свекрухи й невістки. На жіночі та чоловічі стереотипні уявлення етносу звертало увагу багато дослідників у галузі психології, етнології, культурології, лінгвістики (Н. Башук, Е. Берн, Т. Космеда, І. Михалевич, Н. Миронова, С. Оксамитна, С. Подолук, В. Шеремета, І. Ігнатенко, В. Безлюдна, А. Кеттенбах, У. Хольфельдер). Зауважимо, що вказану проблему переважно вивчали в культурно-історичному та психологічному аспектах, а не у мовознавчій площині.

Актуальність розвідки полягає в потребі виявити специфіку родинних стосунків між матір'ю й дочкою, свекрухою та невісткою на широкому матеріалі українських весільних пісень. *Мета* дослідження – розкрити суть взаємин дівчини з цими жінками перед весіллям та після нього, звернути увагу на вербальні маркери, що демонструють такі стосунки.

Весільний обряд – одне з ключових джерел вияву культури та вікових традицій народу. Аналіз лінгвоментальних механізмів цих явищ дає змогу глибше зрозуміти й національно-мовну картину світу. Традиції, звичаї, вірування, особливості світосприймання тощо втілюються у фонових знаннях носіїв кожної мови, які складають базисні дані про довкілля. Саме тому вивчення таких образних еталонів сьогодні є однією з актуальних проблем мовознавства (Жирик, 2015 : 81).

Традиційно в українській родині взаємини між батьками й дітьми ґрунтуються на повазі, любові, турботі. Це відбиває й весільна пісенність на певних етапах перебігу обряду – до- й післявесільного. Довесільний етап демонструє кілька моделей комунікативної поведінки матері й доньки. Зазвичай мати виконує комунікативну роль порадиці й підтримки: *Там Орися наражалася, / З матінкою поражалася: / «Порадь, мене, моя мати, / Скільки мені дружечок брати?»* (Шубравська, 1988 : 65); *«Гляди, доню, щоб не загубила, / Щоб чужая мати не біла, / Бо чужая мати / Не дасть вечеряти...»* (Шубравська, 1988 : 89). Попри різні погляди на майбутнє своєї дитини мати й дочка можуть дійти компромісу: *Сядьмо, мамо, повечеряймо, / Повечеряєм, поділимось: / Тобі, мамо, угли да пороги, / Мені, мамо, Іван*

чорнобровий (Шубравська, 1988 : 139). Бажаючи доньці кращого, мати вчила й скеровувала дівчину, за що та їй вдячна. У наведеній строфі вербалізовано тактику подяки: *Ой спасибі тобі, моя ненько, / Що будила ти раненько, – / А я слухала, вставала. / Собі рушнички напярла...* (Шубравська, 1988 : 29).

Пісні фіксують і ситуації, коли мати не брала до уваги думку дочки, не підтримувала її, намагаючись швидше видати заміж: «*Чого, ненько, так розгнівалась, / Що до столу не навідалась? / Чи я тобі так докучила, / Що ти мене та й заручила?» / Пожди, ненько, до неділеньки...* (Шубравська, 1988 : 37); *Десь моя матінка заснула, / Що за мене, молодую, забула. / Десь моя матінка в сад пішла, / Що до мене, молодой, не вийшла* (Шубравська, 1988 : 84); *...Та згадаєш мене, матінко, молоденьку. / Як нестимуть смородину, смородяний цвіт, / Зав'язала, моя матінко, молодую світ. / Як нестимуть смородину з ягідками, / Та й умиєшся, моя матінко, слізеньками!* (Шубравська, 1988 : 46).

Вербальними маркерами, що відбивають описані взаємини, з одного боку, є дієслова *поражалася, гляди, поділимось*; з іншого – *розгнівалась, забула, не вийшла, силує (за нелюба) оддати*, фраземи *зав'язала світ, батенькову воленьку чинила*.

У сучасній науці проблема гендерної ідентичності стала об'єктом міждисциплінарних досліджень, охоплюючи такі галузі, як психологія, соціологія, педагогіка та лінгвістика. Це зумовлено тим, що існування чоловіків і жінок підпорядковується різним правилам у мовній системі, мовленнєвій практиці та тексті. Крім того, чоловіки й жінки оцінюються за різними критеріями та пов'язані з неоднаковими стереотипними характеристиками (Мараховська, 2013 : 58). Віками вироблялися гендерні стереотипи й про невістку та свекруху, найбільшою мірою віддзеркалені у фольклорі.

Традиційні уявлення про місце й взаємини свекрухи та невістки сформовано на основі того, що в українській родині молода дружина після весілля переїжджала до свого чоловіка, а це могло породжувати конфлікти між свекрухою та невісткою. Нерідко у весільних піснях виразно проступає опозиція *свій – чужий*: рідна мати – свекруха. Свекруха постає як негостинна господиня в таких рядках: *Ми в свекрухи не барилися, / Пиріжками подавилися...* (Шубравська, 1988 : 96); *Ми в свекрухи та й обідали, / Ми свекруху не обідали. / А свекруха, горда та пишна, / За нами не вийшла* (Шубравська, 1988 : 97). У піснях свекруха постає як людина, яка любить обмовляти невістку: *А свекруха – чужа мати / Рано не збудить, / Але піде до сусіди / Та й осудить: / «Ой сусідо, сусідонько, / Сусідо моя! / Сонливая, дрімливая / Невістка моя* (Шубравська, 1988 : 123). Із позиції невістки свекруха є *гордою*, має зверхню поведінку (*не вийшла*), її частування нещире (*подавилися*), а з кута зору свекрухи невістка є *сонливою* та *дрімливою*.

Дівчина нерідко позитивно налаштована стосовно батьків свого чоловіка й готова називати їх батьком та матір'ю, як читаємо в такій строфі:

«...Позбираю дрібен мачок хоч зеленцем / Та назву я свекорка хоч рідним отцем. / Позбираю дрібен мачок хоч маківкою / Та назову свекруху хоч матінкою» (Шубравська, 1988 : 142). Молодій дружині іноді важко називати чужих людей як рідних, бо в чужому домі все інакше, навіть якщо там добре: – *Ой як мені свекорка батеньком назвать... / Що свекорко – не батенько, не б'є, та болить, / А свекруха – не матінка, все рано будить. / Та ще піде до сусіди та й осудить...* (Шубравська, 1988 : 142). Крім того, у новій господі вона почувається залежною від усіх членів родини: *А у свекорка да усюди рівно, / Да гуляти невільно* (Шубравська, 1988 : 141); *Свекрові годи, хустину пери, / Свекрусі годи, головоньку гляди, / Зовицям годи, русу косу плети...* (Шубравська, 1988 : 14).

Дівчина відчуває внутрішній опір називати свекруху матір'ю: *«Поможіте, дружечки, відгадати, / Як мені свекруху називати: / Назвала б її «матінка» – не буду, / Бо мені моїй матусі жаль буде»* (Шубравська, 1988 : 120); *На добридень, чужа ненько, / На добридень усім, / Не була б я у вашій хаті, / Якби не ваш син* (Шубравська, 1988 : 93). На позначення матері чоловіка невістка використовує лексеми *свекруха, чужа ненька, чужая мати, не матінка, рідко – матінка*.

Спостереження за родинними стосунками, відбитими в українських весільних піснях, стосовно заміжжя дівчини дає можливість висновувати таке: українці вважають родину однією з найбільших цінностей; взаємини між батьками й дівчиною, яка виходить заміж, були як теплими й доброзичливими, так і холодними, напруженими; стосунки між свекрухою та невісткою здебільшого репрезентовано негативно.

ЛІТЕРАТУРА

Жирик, У. Ю. (2015). Етнолінгвістичне дослідження лексики на позначення обрядових дій весільного обряду. *Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство*, 3, 81–86.

Мараховська, Н. В. (2013). Проблема гендерної ідентичності чоловіка в системі родинних стосунків на матеріалі творів Рейчел Каск. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія*, 8, 58–64.

Шубравська, М. М. (Упоряд.). (1988). *Весільні пісні*. Київ: Дніпро.